

DO RECONHECIMENTO À SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE EM CARUARU-PE: Inventário de exemplares arquitetônicos do século XX

Eixo Temático: Inventário e Documentação

Carolina da Fonseca Lima Brasileiro

Mestre em Desenvolvimento Urbano pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE)
carolina_brasileiro@hotmail.com

Carla Cristine Souza Albuquerque

Arquiteta e Urbanista pelo Centro Universitário Vale do Ipojuca (UNIFAVIP -Wyden)
carlacristine.au@gmail.com

Bárbara Cardozo Gomes

Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Ipojuca (UNIFAVIP -Wyden)
barbaracardozoarq@outlook.com

Karem Naara Lima Silva

Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Ipojuca (UNIFAVIP -Wyden)
karemnaara@gmail.com

Pier Paolo Bertuzzi Pizzolato

Doutor em Habitat pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário do Vale do Ipojuca, UNIFAVIP Wyden
pier.pizzolato@unifavip.edu.br

Resumo:

O presente trabalho tem por intuito contribuir para o reconhecimento do Patrimônio Cultural da Saúde em Caruaru-PE, através de uma análise histórica e do inventário de edifícios de saúde do século XX. Objetiva-se também compreender como o processo de modernização das práticas e políticas de saúde contribuíram para a consolidação de princípios arquitetônicos modernistas na cidade. O estudo segue dividido em dois recortes temporais, sendo o primeiro entre as décadas de 1930 a 1950, compreendendo o Hospital São Sebastião (1939), o Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes (1944) e a Casa de Saúde Bom Jesus (1957), exemplares de transição entre o ecletismo e o modernismo; e o segundo entre as décadas de 1960 a 1970, compreendendo o Instituto Pernambucano (1971) e o Hospital Regional do Agreste (1979), exemplares mais marcadamente modernos. Ao final, aprofunda as reflexões colocadas pela Rede Brasil de Patrimônio Cultural da Saúde (FIOCRUZ) acerca dos desafios para a consolidação de estudos sobre o patrimônio cultural da saúde e também para a conservação da

Arquitetura Moderna, e introduz a reflexão sobre a interiorização das políticas de assistência à saúde e a constituição da rede de edifícios hospitalares no interior do país, mais especificamente Pernambuco, tema até então inexplorado pela Rede Brasil, que esteve focada no estudo do patrimônio da saúde nas capitais.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural da Saúde, Inventário, Patrimônio Moderno, Arquitetura Hospitalar.

Abstract:

The present work aims to contribute to the recognition of the Health's Cultural Heritage in Caruaru-PE, through a historical analysis and the inventory of health care buildings of the twentieth century. The objective is also to understand how the process of modernization of health care practices and policies contributed to the consolidation of modernist architectural principles in the city. The study is divided into two timelines: the first between the 1930s and 1950s, comprising the *Hospital São Sebastião* (1939), the *Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes* (1944) and the *Casa de Saúde Bom Jesus* (1957), exemplars of the transition between eclecticism and modernism; and the second timeline between the 1960s and 1970s, including the *Instituto Pernambuco* (1971) and the *Hospital Regional do Agreste* (1979), examples with more modernist features. In conclusion, the present study addresses the reflections placed by the *Rede Brasil de Patrimônio Cultural da Saúde* (FIOCRUZ) on the challenges of the consolidation of studies about health's cultural heritage and also of the conservation of Modern Architecture, and introduces the reflection about the spread of the health care policies to the interior of the states and the establishment of a network of hospital buildings in the interior of the country, more specifically in the state of Pernambuco, a theme still unexplored by the *Rede Brasil*, which focused on the study of health heritage in capitals.

Keywords: Health's Cultural Heritage, Inventory, Modern Heritage, Hospital Architecture.

DO RECONHECIMENTO À SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE EM CARUARU-PE: Inventário de exemplares arquitetônicos do século XX

Introdução

Estudos sobre o Patrimônio Cultural da Saúde no Brasil têm ganhado projeção nos últimos anos, como resultado, principalmente, da conformação da *Rede Brasil de Patrimônio Cultural da Saúde*, coordenada pela Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), desde 2008. Ao longo de mais de uma década, foram desenvolvidos projetos de cooperação técnico-científicos voltados para a identificação, preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural da saúde em diversas universidades e centros de pesquisa do país, com vistas ao desenvolvimento do Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde: Bens edificados e acervos. Foram organizados grupos de pesquisa nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, cidade de Goiás, Goiânia, Salvador, Recife, Belém e Manaus e inventariadas as instituições de saúde construídas entre 1808 e 1958¹ nestas capitais, privilegiando as suas características históricas, arquitetônicas e valores patrimoniais (COSTA, SANGLARD, 2008; COSTA, SANGLARD, 2019).

Estas investigações, cujos resultados foram compilados em livros e em verbetes que compõem o inventário das edificações selecionadas², representam um importante marco na consolidação de estudos do Patrimônio da Saúde no Brasil. Segundo Serres (2015), os bens destinados à saúde (principalmente hospitais), passaram bastante tempo para serem considerados dignos de preservação, em decorrência de ainda apresentarem funções no presente e ações de conservação dificultarem intervenções necessárias para o seu funcionamento; por serem locais relacionados à dor e ao sofrimento, com significados diferentes para grupos sociais distintos; e pela visão limitada de patrimônio, voltada a tipos particulares de bens, predominantemente monumentais e elitizados. Ainda segundo a autora, a ampliação do campo patrimonial ocorreu no Brasil somente a partir dos anos 1970, sendo efetivamente consolidada com a Constituição de 1988, que permitiu pensar o patrimônio de maneira mais abrangente e incluir bens culturais como os da saúde.

De acordo com Costa (2009), este processo ainda é mais tardio e complexo quando o objeto a ser analisado corresponde ao patrimônio moderno. O autor elenca que as primeiras iniciativas no contexto internacional estão atreladas ao surgimento do Docomomo, na Holanda, nos anos 1980, que teve como primeira ação a salvaguarda do Sanatório de Zonnestraal, sendo a temática aprofundada pelo Docomomo França, em 2004, através da primeira Jornada dedicada à história e à reabilitação dos sanatórios para tuberculosos construídos entre as duas grandes guerras mundiais. No Brasil, Costa ressalta que “a

¹ Este recorte temporal foi estabelecido a partir do desenvolvimento do primeiro Inventário da Rede, para o Rio de Janeiro, e foi escolhido a partir de dois acontecimentos importantes para a cidade: a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil (1808) e a inauguração do Hospital da Lagoa (1958). De acordo com Costa e Sanglard (2019), o recorte foi mantido para as demais capitais, com uma certa margem de flexibilidade do período, tendo em vista as particularidades históricas de cada cidade.

² Estes verbetes estão disponíveis na Biblioteca Virtual História e Patrimônio Cultural da Saúde (BVSHPCS) e podem ser consultados no endereço: <http://hpcs.bvsalud.org/vhl/temas/patrimonio-cultural/>.

valorização das edificações construídas para a saúde, entre as décadas de 1930 e 1950 – sobretudo hospitais e sanatórios – se revela um desafio maior” (COSTA, 2009, p.1). As questões envolvem, principalmente, discussões em torno da inserção desses edifícios na relação de bens tombados e na identificação deles com o movimento moderno brasileiro.

Os principais desafios para proteção destes bens estão atrelados ao seu passado recente, visto que o público leigo utiliza-se, especialmente, dos valores de ancianidade e historicidade no reconhecimento do acervo passível de preservação. Ao fator reconhecimento, agregam-se outras particularidades de ordem técnica, que contribuem nos desafios impostos para a conservação da arquitetura moderna em geral, como já apontado por alguns autores: o fato de muitos edifícios terem sido projetados para um curto período de vida – como no caso dos sanatórios; o uso de materiais sem tradição construtiva e sem durabilidade comprovada; a falta de uma cultura da pátina, devido à valorização do novo como atributo dos projetos modernos; e também a dificuldade de identificação de usos compatíveis a estes edifícios, visto que o funcionalismo é um dos principais pilares da arquitetura moderna. (MACDONALD, 2003; MOREIRA, 2010).

Tendo em vista este contexto, o presente trabalho busca aprofundar as duas questões colocadas - os desafios para a consolidação de estudos sobre o patrimônio cultural da saúde, já iniciados pela *Rede Brasil de Patrimônio Cultural da Saúde*, e para a conservação da Arquitetura Moderna - colocando em evidência ainda uma terceira questão: a interiorização das políticas de assistência à saúde e a constituição da rede de edifícios hospitalares no interior do país, tema até então inexplorado pela Rede Brasil.

O artigo é resultado parcial das pesquisas desenvolvidas no projeto de iniciação científica intitulado *Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde no Agreste de Pernambuco*, coordenado pela professora Carolina Brasileiro³ e realizado no Centro Universitário Vale do Ipojuca (Unifavip Wyden), localizado na cidade de Caruaru, desenvolvido entre 2017 e 2018. A proposta surgiu com o intuito de dar continuidade à produção de conhecimento sobre o Patrimônio Cultural da Saúde no estado de Pernambuco, já iniciada no Recife⁴ e teve como objetivo principal inventariar o Patrimônio Arquitetônico da Saúde construído entre os séculos XIX e meados do século XX, na Mesorregião do Agreste Pernambucano.

A cidade de Caruaru foi tomada como recorte inicial da pesquisa e conforma o objeto a ser estudado neste artigo, pois é considerada a capital regional da Mesorregião do Agreste Pernambucano e concentradora do maior contingente populacional do interior do estado, com cerca de 351.686 habitantes (CIDADES, 2010 – estimativa para 2016), detendo um conjunto hospitalar representativo no histórico processo de interiorização da assistência à saúde no Estado, com exemplares que conformam um patrimônio a ser preservado. Alguns edifícios, contudo, vêm passando por um contínuo processo de transformação, devido, principalmente, à necessidade de adaptação às demandas contemporâneas, comprometendo as suas características originais. Neste sentido, urgem ações de documentação, reconhecimento,

³ Fizeram parte da primeira etapa da pesquisa, de levantamento de dados, as alunas: Carla Cristine Souza Albuquerque, Karem Naara Lima Silva, Bárbara Cardozo Gomes, Lígia Gabriela Oliveira de Lima, Nathália Lucia de Lima Santos, Andressa Alves de Oliva e Íris Maria Silva.

⁴ Em Pernambuco, os estudos sobre o Patrimônio Cultural da Saúde atrelados à Rede Brasil foram iniciados em 2010, coordenados pelo Professor Luiz Amorim, no Laboratório de Estudos Avançados em Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco (LA2/UFPE).

salvaguarda e divulgação destes exemplares, que são documentos vivos da história da saúde no Agreste de Pernambuco.

Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde em Caruaru-PE

A história da saúde em Caruaru reflete um pouco do tardio processo de assistência à saúde, comum a várias cidades do interior. Os primeiros registros de equipamentos voltados à saúde, tratam-se da farmácia do francês Jean Pegot⁵, que chegou ao Brasil em 1855, e de uma casa de apoio⁶, construída por iniciativa da Igreja. Ambos os equipamentos foram edificados visando auxiliar no tratamento da *Cólera Morbus*, que, na época, manifestava-se de forma epidêmica no país. No entanto, sendo os dois únicos estabelecimentos de saúde na região, mostravam-se insuficientes frente à forte demanda gerada pela epidemia.

Apesar do grande transtorno causado pela epidemia de Cólera no país e no mundo em meados do século XIX, e de Caruaru ter se tornado cidade em 1857, apenas na primeira metade do século XX, em 1939, seria construído o primeiro hospital da cidade, o São Sebastião. É importante ressaltar que Caruaru, no início do século XX, passou por um processo de modernização. Este momento, reflexo de uma tendência global frente à revolução industrial, viria a gerar um olhar mais higienista para as cidades, o que pode ter despertado, na gestão municipal e na população, um maior interesse quanto à implantação de equipamentos e políticas públicas de saúde, sendo construído neste contexto, o Posto de Saneamento e Profilaxia Preventiva Rural, em 1931, seguindo uma arquitetura eclética.

A introdução tardia destes espaços destinados à saúde na cidade de Caruaru resultou na consolidação de um estoque edilício de passado muito recente, que reflete, portanto, a modernidade, ora na própria intenção política de modernizar o sistema de saúde, ora nos seus aspectos estilísticos. Os edifícios mais expressivos apresentam características arquitetônicas próprias do *Art Déco*, do Modernismo e do Brutalismo, como será visto adiante.

Atualmente, Caruaru caracteriza-se como um importante Pólo de Saúde na região Agreste de Pernambuco⁷. No entanto, nota-se, conforme o contexto apresentado, grandes lapsos temporais quanto ao registro e documentação de políticas públicas e implantação de equipamentos de saúde ao longo da história da cidade (Figura 1).

⁵ A farmácia do farmacêutico Jean Barthlemy Pegot, conhecida como *Pharmácia Franceza*, atendia a população de Caruaru e também das cidades circunvizinhas e era localizada na rua do Comércio e foi fundada no ano de 1862 (MARQUES, 2012).

⁶ A casa de Caridade consistia em uma casa de apoio a enfermos, fundada pelo Vigário da Igreja Nossa Senhora das Dores e foi descrita por Nelson Barbalho como “um simples arremedo de hospital, mantido pela Irmandade Das Dores” (BARBALHO, 1980). Ela era também conhecida como “Casa de Apoio” ou “Hospital do Vigarinho”. Segundo entrevista realizada com o historiador caruaruense Walmiré Dimeron, especula-se que esta casa se localizava entre a igreja matriz e o palácio episcopal.

⁷ No decorrer da história da cidade, foram construídos diversos equipamentos de saúde, entre centros médicos, clínicas, postos de saúde e hospitais, totalizando cerca de 176 estabelecimentos, sendo 86 da rede pública e 90 da rede privada (CIDADES, 2009).

Figura 1. Linha do tempo da história da saúde em Caruaru-PE.
Fonte: Dos autores, 2019.

Estes lapsos podem refletir um atraso na interiorização de políticas públicas de saúde, quando em comparação às capitais, como também podem ser derivados da falta de registros históricos e informações que viessem a construir uma linha temporal mais precisa da história da saúde local. Ambas as possibilidades revalidam a importância desta pesquisa e do Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde em Caruaru: primeiramente, como forma de entender o processo de interiorização das políticas de saúde e suas influências na dinâmica urbana, cultural, social e morfológica da cidade, e, segundo, como instrumento de reconhecimento e documentação desta história e de seus exemplares arquitetônicos.

O inventário do Patrimônio Cultural da Saúde em Caruaru centrou-se na análise de cinco instituições – o Hospital São Sebastião (1939), o Centro de Saúde e Lactário Amélia de Pontes (1944), a Casa de Saúde Bom Jesus (1957), o Instituto Pernambucano (1971) e o Hospital Regional do Agreste (1976) - selecionadas por sua representatividade, valor histórico e arquitetônico. Os dois últimos exemplares foram concebidos em momento posterior ao recorte temporal sugerido pela Rede Brasil, por se tratar de uma cidade com ocupação mais recente. (Quadro 1).

A metodologia empregada para a sua análise buscou levantar dados arquitetônicos, históricos e iconográficos dos edifícios, como proposto pela pesquisa da Rede Brasil⁸. Como o estoque em estudo é bastante heterogêneo - em escala, categoria (incluindo hospital geral, clínica e posto de saúde) e apresenta proprietários distintos (com estabelecimentos pertencentes ao governo e à iniciativa privada) – a análise será apresentada a partir de dois momentos – anos 1930 a 1950 e anos 1960 a 1970. A definição destes dois grupos está atrelada ao momento e às características estilísticas observadas, sendo o primeiro grupo composto por exemplares de transição entre o ecletismo e o modernismo, com características mais próximas ao Art Déco e protomodernismo; e o segundo grupo mais marcadamente moderno. Por fim, será apresentado um panorama do estado de conservação destes bens, seguido de discussões acerca do seu reconhecimento e salvaguarda.

⁸ Para o seu desenvolvimento, foram consultados os acervos da Prefeitura Municipal de Caruaru, Instituto Histórico de Caruaru (IHC), Jornal Vanguarda, arquivos dos próprios edifícios analisados e os acervos particulares dos arquitetos e professores Luiz Amorim e Ênio Laprovitera. As fontes consultadas foram livros, revistas especializadas, jornais, artigos científicos, sites das instituições, trabalhos de graduação, dissertações, plantas arquitetônicas e documentos iconográficos, além de terem sido realizadas entrevistas com pesquisadores e figuras importantes da história de Caruaru, como Walmiré Dimeron (Presidente do Instituto Histórico de Caruaru) e Anastásio Rodrigues (Prefeito de Caruaru entre 1969 e 1973).

NOME	ANO DE INAUGURAÇÃO	IMAGEM	DADOS
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1939	<p>Hospital São Sebastião, 1950. Fonte: Acervo Pessoal de Carlos Fernando Vidal, 2017.</p>	<p>LOCALIZAÇÃO: Av. Agamenon Magalhães, 1351 - Maurício de Nassau, Caruaru – PE</p> <p>CATEGORIA: Hospital Geral</p> <p>PROPRIETÁRIO: Governo do estado/Prefeitura de Caruaru</p> <p>AUTOR: Desconhecido</p>
CENTRO DE SAÚDE E LACTÁRIO AMÉLIA PONTES	1944	<p>Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes, 1950. Fonte: Acervo Fafica, 2017.</p>	<p>LOCALIZAÇÃO: Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru - PE</p> <p>CATEGORIA: Posto de saúde</p> <p>PROPRIETÁRIO: Prefeitura municipal de Caruaru</p> <p>AUTOR: Desconhecido</p> <p>HISTÓRICO: Cadeia Pública (1901) / Lactário (1944)</p>
CASA DE SAÚDE BOM JESUS	1957	<p>Casa de Saúde Bom Jesus, 1955. Fonte: Acervo Fafica, 2017.</p>	<p>LOCALIZAÇÃO: Maurício de Nassau, Caruaru - PE</p> <p>CATEGORIA: Hospital Municipal</p> <p>PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal</p> <p>AUTOR: Desconhecido</p>
INSTITUTO PERNAMBUCO O.I.P.	1971	<p>Instituto Pernambuco, 2012. Fonte: Google Maps, 2019.</p>	<p>LOCALIZAÇÃO: Maurício de Nassau, Caruaru - PE</p> <p>CATEGORIA: Clínica Ginecológica e Obstétrica</p> <p>PROPRIETÁRIO: Propriedade Particular</p> <p>AUTOR: Heitor Maia Neto e Delfim Amorim</p>
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE	1976 (Data referente ao edifício do Hotel)	<p>Hospital Regional do Agreste. Fonte: MARQUES, 2012.</p>	<p>LOCALIZAÇÃO: Indianópolis - Caruaru, PE.</p> <p>CATEGORIA: Hospital Geral com especialidade em Traumatologia-Ortopedia</p> <p>PROPRIETÁRIO: Estado de Pernambuco</p> <p>AUTOR: Geraldo Majella Loreto da Motta</p>

Quadro 1. Linha do tempo da história da saúde em Caruaru-PE.
Fonte: Dos autores, 2019.

Exemplares dos anos 1930 a 1950: a introdução de ideais modernos

A inserção de edifícios voltados para a saúde entre os anos 1930 a 1950, em Caruaru, está atrelada ao crescente desenvolvimento urbano da cidade, iniciado em anos anteriores. De acordo com Silva (2009) e Tenorio (2016), Caruaru teve o seu período de maior dinamismo urbano com a chegada da ferrovia, em 1854. A rede ferroviária levou progresso à cidade, facilitando as operações comerciais ao encurtar as distâncias, aspecto muito importante para a posterior consolidação do comércio como principal atividade econômica da cidade⁹. A partir da década de 1920, foram realizadas várias obras de infra-estrutura para higienização e embelezamento da cidade, seguindo a tendência “Hausmanniana”. (SILVA, 2009). Dentre os edifícios construídos, cita-se o posto de Saneamento e Profilaxia Rural, em 1931, que ainda se configurava como arquitetura eclética (Figura 2).

Figura 2. Posto de Serviço de Saneamento e Profilaxia Rural.
Fonte: Acervo Fafica, 2017.

De acordo com Silva (2009), no final da década de 1930, Caruaru já alcançava 69.000 habitantes e tinha 6.000 casas. O aumento populacional demandava mais das políticas públicas de saúde do que apenas profilaxia. A população, frente ao descaso da gestão municipal, ansiava por uma casa hospitalar de fato e, juntamente com o Dr. Afonso Filho, movimentou-se para a construção do Hospital São Sebastião, com obras iniciadas em 1933 e inauguração no dia 14 de maio de 1939 (MARQUES, 2012; BARBALHO, 1980). Segundo Calado (2017), o Hospital São Sebastião foi um marco na cidade e favoreceu a catalisação do crescimento do espaço urbano de Caruaru, principalmente na Avenida Agamenon Magalhães, devido à sua localização próxima às áreas centrais da cidade e em um bairro em que a elite prevalecia, o Maurício de Nassau. (Figura 3).

⁹ A cidade é conhecida pela presença da feira de Caruaru, uma das maiores ao livre do país, considerada como bem imaterial da cultura brasileira pelo IPHAN, em 2006.

Figura 3. Hospital São Sebastião.

Fonte: Acervo pessoal de Carlos Fernando Vidal, 2019.

O hospital foi construído com uma distribuição espacial de um único bloco, composto por três pavimentos, com um pequeno acréscimo de um semi-enterrado, como parte do atendimento imediato e logístico. No pavimento térreo, o edifício é marcado por uma entrada principal, com acesso pela rua Pedro Jordão, onde se concentra o atendimento imediato e um acesso lateral, pela rua Teófilo Dias, onde está localizado o ambulatório, que compreende os consultórios de oftalmologia, otorrino, pediatria, nefrologia e psiquiatria. Este pavimento é articulado através de um pátio central contendo uma rampa, que dá acesso ao primeiro pavimento. Este, compreende os setores de internação geral, setor cirúrgico, administrativo, nutrição e farmácia. Acredita-se que o segundo pavimento seria destinado ao estar dos médicos (Figura 4¹⁰). (CARDOZO, 2019).

Figura 4. Plantas do Hospital São Sebastião a partir de um levantamento realizado em 1996.

Fonte: URB (imagem digitalizada e tratada por Cardozo (2019))

A arquitetura do Hospital São Sebastião é marcadamente Art Déco. Destacam-se na

¹⁰ Esta planta é datada de 1996, parte do acervo da URB – Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, como um levantamento da situação do Hospital na época. É o registro espacial mais antigo do hospital coletado pela equipe.

composição da sua fachada, uma varanda circular, correspondente ao estar médico, que confere um caráter aerodinâmico ao volume, uma marquise, que marca o acesso principal ao edifício, o uso de formas geométricas e circulares, com reentrâncias e saliências, linhas retas e letreiros (Figura 5).

Figura 5. (A) Volume aerodinâmico marcado por uma varanda circular, uso de formas geométricas com reentrâncias e saliências. **(B)** Acesso principal marcado por letreiro e marquise em balanço.
 Fonte: (A) Acervo pessoal de Bárbara Cardozo, 2019 (B) Acervo pessoal de Carla Albuquerque, 2018.

Estas características, quando comparadas à arquitetura eclética, a exemplo do Posto de Profilaxia inaugurado em 1931, refletem uma gradativa experimentação de ideais arquitetônicos mais modernos. Segundo Silva (2009), a partir da década de 1930, Caruaru chegou a reunir uma quantidade significativa e diversificada de edificações oficiais do estilo Art Déco, “a aceitação do estilo por parte da sociedade, pelo poder público e instituições conservadoras, como a igreja, era na época sinônimo de modernidade”.

Seguindo esta tendência, figura entre os exemplares em análise o Centro de Saúde e Lactário Amélia de Pontes, resultado de uma reforma em um edifício originalmente construído (1896-1901) para abrigar a Cadeia Pública de Caruaru (Figura 6).

Figura 6. Cadeia Pública.
 Fonte: MARQUES, 2012, P.116

A intervenção modernizou a imagem do edifício, que se transformaria no Posto de Saúde responsável pelo tratamento e diagnóstico da Hanseníase e Tuberculose, inaugurado em 1944. Segundo Marques (2012):

A Prefeitura de Caruaru adquiriu o primeiro aparelho de Raios-X da cidade e todo interior de Pernambuco, instalado no posto de saúde do Lactário Amélia de Pontes, para ajudar no combate à tuberculose. O pneumologista, Dr. Antônio Isnar de Amorim, especialista em radiografia, era o responsável pelo cadastro torácico. (MARQUES, 2012, p.51)

O volume apresenta fachadas e plantas geometrizadas, marcadas por um eixo que confere a sua simetria. O cheio prevalece sobre o vazio nas fachadas, sendo a principal marcada por detalhes em frisos e marquises em balanço. Estas características, associadas ao design industrial de luminárias e a utilização de novos materiais como o granilite e o ferro aproximam o edifício do estilo Art Déco (Figura 7 e 8).

Figura 7. Fachada do Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes.
Fonte: Acervo Unifavip, 2019.

Figura 8. Rua dos Guararapes, com Lactário Amélia Pontes demarcado na imagem. Percebe-se o contraste entre o edifício de características art decó com os edifícios ecléticos do entorno.

Fonte: Acervo Unifavip, 2019.

A organização espacial original do edifício (Figura 9), resultado da reforma na Cadeia Pública, dividiu os ambientes em dois pavimentos. O térreo concentrava o setor de atendimento aos pacientes - com salas especializadas para tuberculose e hanseníase, vacinação e Raio X. Já o pavimento superior, voltava-se para o corpo médico, com ambientes destinados a análises laboratoriais, centro de formação, sala de aula, farmácia e cozinha. Os ambientes, em ambos os pavimentos, eram intermediados por um hall central, destinado à espera.

Figura 9. Plantas de Levantamento do Lactário Amélia Pontes, digitalizados por Naara Lima, 2018.
Fonte: Acervo URB Caruaru, 2018.

Sabe-se que entre os séculos XIX e primeira metade do século XX, a tuberculose atingia altos índices epidemiológicos no país e no mundo e que, portanto, a construção de um aparato hospitalar específico para a prevenção, profilaxia e tratamento da doença era alvo de políticas específicas¹¹. Em Pernambuco, a Divisão de Tuberculose do Departamento Estadual de Saúde era responsável por coordenar as ações da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), e empreendeu, entre os anos 1950 e 1960, a construção de dispensários específicos para a profilaxia da tuberculose no Recife, baseados em um projeto modelo (BRASILEIRO, 2012; BRASILEIRO, AMORIM, 2017). Estes equipamentos eram projetados especificamente para a doença, e previam controle de acesso e uma rigorosa classificação de distintas categorias sociais em um sistema espacial hierárquico, formado por entradas e halls de espera diferenciados, objetivando o isolamento de pacientes e sãos, dada a contagiosidade da doença.

Tendo em vista as especificidades das doenças diagnosticadas e/ou tratadas no centro - tuberculose e hanseníase - e comparando-o aos projetos modelo de dispensários do Recife,

¹¹ De acordo com Brasileiro (2012, p. 15) a assistência aos tuberculosos se corporificou em estabelecimentos próprios: preventórios (unidades onde eram tratadas preventivamente crianças predispostas à tuberculose, principalmente os filhos de doentes), dispensários (unidades de caráter profilático, onde eram rastreados novos casos de tuberculose, difundidas as noções de higiene e prestado atendimento médico imediato aos doentes) e sanatórios (unidades voltadas para internamento e tratamento continuado dos tuberculosos, visando à cura).

pode-se constatar que a organização espacial do Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes não favorecia seu caráter profilático, visto que ambas as doenças são altamente contagiosas e a tuberculose era transmitida a partir da disseminação do bacilo de Koch pelo ar. Sendo assim, a construção do Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes veio a incrementar o estoque edilício hospitalar de Caruaru, ainda tão reduzido naquele momento, mas revela um pouco sobre como a simplificação de um equipamento de saúde, ao ser implantado em uma cidade de interior, pode comprometer a profilaxia e tratamento de doenças específicas.

Aproximadamente 8 anos após a inauguração do Lactário Amélia Pontes, é dado início à construção de outro exemplar da saúde. Construída entre 1952 e 1955, a Casa de Saúde Bom Jesus foi planejada a partir da formação de uma Associação Anônima, composta por 202 médicos e comerciantes locais, que em conjunto uniram recursos para a sua execução. Ela visava oferecer uma opção de equipamento de saúde de vínculo privado, atendendo aos planos de saúde.

Dentro de um contexto arquitetônico mais variado, o edifício foi construído com características e elementos de diferentes estilos arquitetônicos, como a sua cobertura, que remete à arquitetura colonial, em contraste com os frisos que emolduram algumas das janelas da fachada principal, que refletem uma tímida aproximação às características da arquitetura moderna. A escadaria central, na fachada principal, marca a entrada com uma marquise sustentada por quatro robustos pilares (Figura 10).

Internamente, a rígida setorização, as amplas circulações e a hierarquização dos espaços refletem um contraste entre estas características marcadamente funcionais com um invólucro mais historicista.

Figura 10. Casa de Saúde Bom Jesus, 1955.

Fonte: Acervo pessoal de Carlos Fernando Vidal, 2017.

Estes edifícios são remanescentes, portanto, de um período de avanços tecnológicos, onde, timidamente, se ensaiava uma modernização não somente das políticas e tratamentos de saúde, como também da arquitetura. A importância destes edifícios é destacada por refletir o

desenvolvimento da cidade e por terem se configurado, também, como elementos catalisadores da formação do atual tecido urbano. Eles se tornaram, portanto, marcos não somente históricos, mas também marcos na paisagem urbana de Caruaru.

Exemplares dos anos 1960 a 1970: a consolidação dos ideais modernos

Os edifícios de saúde que compõem este segundo momento de estudo – a Clínica Cirúrgica e Obstétrica Instituto Pernambucano (IP) e o Hospital Regional do Agreste (HRA) – apresentam escalas e contextos bem distintos, sendo o primeiro de menor porte e particular e o segundo, com abrangência regional e público. Entretanto, o período em que foram construídos aproxima-os do ponto de vista da concepção arquitetônica, pois apresentam uma estética mais marcadamente moderna.

O Instituto Pernambucano, fundado pelo Dr. Horácio Florêncio, foi projetado em 1965 e inaugurado em 1971. É o primeiro exemplar do conjunto estudado a apresentar expressão e organização espacial francamente modernas. Projetado pelo arquiteto português Delfim Amorim, em parceria com Heitor Maia Neto, o edifício parte de um volume puro (Figura 11), subtraído por um vazio interno, que conforma um pátio e organiza circulações e setores (Figura 12), oferecendo também uma estratégia de amenização climática (Figura 13).

Figura 11. Instituto Pernambucano.
Fonte: Google Street View, 2019.

Figura 12. Pátio central do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2019.

Figura 13. Pátio central do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2019.

Na análise da organização espacial pode-se observar uma rígida separação de setores (Figuras 14 e 15), dispostos no pavimento térreo e em um subsolo. No térreo, o edifício é acessado por três entradas distintas, uma localizada na fachada principal, que dá acesso à recepção e espera geral e outras duas secundárias, localizadas simetricamente nas fachadas norte e sul, aparentemente voltadas para a realização de exames laboratoriais e aplicação de gesso. Nas alas norte e sul, estão simetricamente dispostos os quartos e enfermarias e na porção oeste, o centro cirúrgico. No subsolo, concentram-se os espaços de apoio, como cozinha, depósito e lavanderia. (Figura 16).

Figura 14. Planta baixa original do pavimento Térreo do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Figura 15. Corte AB - Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Figura 16. Planta baixa original do subsolo do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Nas fachadas, observa-se a intenção moderna de esconder a coberta, neste caso através de uma platibanda, e a adoção de pastilhas e litocerâmica, que conformam um ritmo de aberturas e faixas verticais (Figura 17 e 18). Na fachada oeste (Figura 19), onde estão localizados o centro cirúrgico e os espaços de apoio do subsolo, foram colocados brises verticais para amenização climática. Nas fachadas internas, voltadas para o pátio, observa-se o uso de janelas com bandeiras em veneziana, para ajudar nas trocas de ar dos ambientes.

Figura 17. Fachada Norte do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Figura 18. Fachada Leste do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Figura 19. Fachada Oeste do Instituto Pernambucano.
Fonte: Acervo pessoal de Luiz Amorim, 2019.

Em síntese, o projeto do IP é simples, compacto, racional e funcional, provavelmente resultante de um orçamento mais restrito. Está longe de figurar entre as obras mais importantes e inovadoras de Amorim e Maia Neto e, não é à toa que nunca foi divulgado em qualquer publicação de arquitetura, tendo sido apenas citado por alguns autores¹². Entretanto, o exemplar assume grande importância para Caruaru, por ter sido projetado por arquitetos de notoriedade e experiência na capital e no país, e no caso de Amorim, no exterior, tornando-se, portanto, testemunho material da interiorização do ideário moderno irradiado a partir do Recife.

O Hospital Regional do Agreste (HRA), último exemplar estudado, é resultado de uma reforma em um edifício projetado pelo arquiteto Geraldo Majella para abrigar um hotel, em 1974 (Figura 20). Após anos de abandono da obra e sucessivos repasses entre grupos hoteleiros, o edifício é doado pela Prefeitura de Caruaru ao Estado de Pernambuco, para a construção de um hospital, tendo em vista a necessidade da população do agreste e sertão do estado.

Figura 20. Perspectiva do Caruaru Hotel, projeto do Engenheiro Arquiteto Geraldo Majella e início das obras em 1974.

Fonte: Acervo Fafica, 2017.

O hospital foi fundado em 1994, a partir de acréscimos e reformas no que já havia sido construído para o Hotel (Figura 21). Percebe-se, no projeto, uma aproximação à estética brutalista já adotada na capital (CANTALICE II, 2014), através da adoção de um expressivo jogo de volumes, notadamente marcado por um volume de inserção longitudinal no terreno, onde se localizam os quartos de internação; além da adoção do concreto aparente (Figura

¹² Foram encontradas referências a este exemplar apenas no trabalho intitulado *Da capital ao interior de Pernambuco: critérios para documentação da arquitetura moderna no Nordeste, 1930* (NASLAVSKY, SILVA, 2011) e no livro *Delfim Amorim-Arquiteto* (SILVA et al, 1991), onde o edifício aparece na lista de projetos do arquiteto.

22). Tais características, associadas ao grande porte da edificação, fazem com que o edifício consagre-se como um marco na paisagem local e na BR 232.

Figura 21. Recorte do Jornal Vanguarda sobre a abertura do Hospital Regional.
Fonte: Acervo do Hospital Regional do Agreste, 2017.

Figura 22. Construção do Hospital Regional, aproveitando a estrutura do Caruaru Hotel.
Fonte: Acervo Fafica, 2017.

Conservação do Patrimônio Cultural da Saúde de Caruaru

Os exemplares analisados neste artigo representam a memória viva do processo de interiorização da saúde no estado de Pernambuco, além de revelarem um panorama da inserção da arquitetura moderna na cidade de Caruaru. Este patrimônio, contudo, vem

sofrendo alterações e desgastes que comprometem as suas características originais, decorrentes, principalmente:

- (1) de questões de cunho funcional - adaptação dos equipamentos às demandas espaciais contemporâneas e ampliação de serviços;
- (2) estéticas – reformas de fachadas com utilização de novos materiais e novas lógicas compositivas;
- (3) e falta de manutenção e depreciação.

Procurou-se realizar neste trabalho, uma breve análise do estado de conservação (Quadro 2) dos exemplares em estudo, buscando entender em que grau eles estão descaracterizados, em função dos aspectos mencionados acima. É válido ressaltar que esta análise busca apontar um panorama geral da situação atual deste estoque, que pode e deve ser aprofundado por pesquisas dedicadas especificamente à sua conservação. Também é oportuno mencionar a dificuldade encontrada para acessar às edificações, o que restringiu a análise consideravelmente.

Já era esperado que os exemplares apresentassem algum nível de descaracterização, tendo em vista a dinamicidade do uso. Traçando uma comparação da planta de levantamento do Hospital São Sebastião de 1996 com a planta da reforma de 2012, cedida pela Secretária de Saúde de Caruaru (Figura 23 A e B), percebe-se que, em decorrência desta dinamicidade e constante necessidade de ampliação e adaptação, foram realizadas algumas alterações na estrutura espacial original da edificação: (1) reorganização dos espaços na nave de entrada principal – em amarelo; (2) redução do pátio central – em verde; e (3) adição de novos setores – em laranja.

Figura 23. (A) Planta Baixa de 1996. (B) Planta Baixa de 2012.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Caruaru, 2018, adaptado e digitalizado por Cardozo, 2019.

A conservação da estrutura espacial das edificações ainda não é uma pauta tão comumente explorada em projetos de restauro e intervenção. Entretanto, sendo o espaço a dimensão que

distingue a arquitetura das outras expressões artísticas, propriedade fundamental e indissociável do objeto arquitetônico, que se apresenta como suporte material de atributos sociais e como campo de possíveis interações sociais, como sugerido por Hillier e Hanson (1984) e por Thomas Markus (1993), deve este, portanto, ser objeto de interesse de conservação e restauro (AMORIM, LOUREIRO, 2007 apud BRASILEIRO, AMORIM, 2017). Entender a relação dos espaços originais dos hospitais de Caruaru, que se conformaram como lócus de suporte das práticas médicas só reafirma a necessidade de encontrar meios para conservá-los e adequá-los às circunstâncias atuais.

Tratando-se de um equipamento de cunho público, as problemáticas envolvendo políticas locais também contribuíram para o descaso com a edificação, o que por muitos anos, prejudicou a conservação do exemplar. Segundo dados levantados por Cardozo (2019) em entrevista com o historiador Walmiré Dimeron, o Hospital São Sebastião fechou para reformas após danos causados pelas fortes chuvas do ano de 2004. Sua reabertura estava prevista para o ano de 2013, o que não ocorreu, sendo reaberto apenas em 2018. Mesmo após reformas recentes, podem ser notadas depredações e pichações na edificação, em especial na fachada Leste (Quadro 2).

Além da compartimentação dos espaços, após as reformas decorridas desde a construção do edifício, é notável outras alterações no exemplar (Quadro 2). Destacam-se a adição de Caixa D'água, modificação de esquadrias, adição de brises, modificação da cobertura, e construção de outros blocos. Essas modificações interferem diretamente na concepção volumétrica original do edifício, suas proporções, ritmos e jogos de cheios e vazios (CARDOZO, 2019).

Quanto à Casa de Saúde, não houve possibilidade de fazer uma análise mais detalhada de seu estado de conservação tendo em vista a dificuldade de encontrar registros históricos do edifício e também de acessar à edificação. No entanto, através de comparação com o registro fotográfico datado de 1955 (Quadro 2), podem ser percebida a retirada de alguns dos elementos que emolduravam a janelas, assim como a modificação de algumas esquadrias e inserção de caixas de ar condicionado. As principais reformas encontradas para este edifício, datam de 1970 e 1978 (Figura 24 A e B). Em 1970, há a criação de um bloco na área de expansão do edifício. Já em 1978, a edificação passa novamente por um processo de ampliação, projetada pelo arquiteto Ricardo Ferraz, sendo acrescentados dois blocos e uma circulação de acesso entre os prédios.

Figura 24. (A) Planta de cobertura do projeto de reforma de 1970. (B) Planta de cobertura do projeto de ampliação para a Casa de Saúde, com adição de novos anexos. Projeto do arquiteto Fernando Ferraz, 1978.

Fonte: Acervo URB, 2019.

Diferentemente do Hospital São Sebastião e da Casa de Saúde Bom Jesus, em visitas de campo, foi notado que o Lactário Amélia Pontes não apresentou grandes mudanças em sua composição espacial e estética em relação ao documentado em planta de levantamento de 1996 e em fotografias antigas, ressaltando-se apenas as cores utilizadas. No entanto, percebe-se que o edifício apresenta diversas problemáticas no quesito de manutenção e depreciação, podendo ser notadas diversas patologias em sua estrutura (Quadro 2), como fissuras, rachaduras, entre outras.

No Instituto Pernambucano, por sua vez, destacam-se as alterações estéticas e compositivas de suas fachadas, com a adição de novos elementos e materiais, com alteração de esquadrias, adição de brises e de uma marquise central, entre outras (Quadro 2). Não foi possível realizar o levantamento da distribuição espacial atual para comparação com plantas originais devido, novamente, à dificuldade de acesso à edificação. No entanto, em visita *in loco*, constatou-se que o pátio interno principal, que é um dos elementos mais marcantes do projeto original, mantém-se íntegro. Dos exemplares apresentados neste trabalho, este é o único sob administração privada e, juntamente com o Hospital Regional do Agreste, não é contemplado pela lei municipal de Imóveis Especiais de Preservação (IEP). Vale ressaltar que as significativas mudanças estéticas sofridas neste caso levaram à perda de características originais típicas do modernismo e do projeto de Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, como a utilização de materiais, linhas e volumes puros e funcionais.

O Hospital Regional do Agreste, apesar de ser o edifício de passado mais recente abordado neste artigo, também passou por alterações. O processo de reconhecimento do HRA enquanto um exemplar a ser conservado é uma tarefa complexa, visto a sua curiosa história. Como já mencionado, o edifício foi originalmente concebido para o uso hoteleiro, tendo sido adaptado ao uso hospitalar no ano de 1994. Apesar de não terem sido encontrados os projetos originais e atuais do edifício, a própria condição da mudança do uso ao qual ele foi destinado já infere uma possível mudança e adaptação de sua composição espacial. Através da análise de fotografias (Quadro 2), percebe-se que, no período de abertura do hospital, foram mantidos alguns princípios brutalistas, como a utilização de materiais aparentes, como o concreto e o tijolo, e modernistas, como as formas geométricas retas e ritmadas. No entanto, atualmente, percebe-se que o edifício se encontra pintado, não mais conservando a expressão brutalista tão significativa na estética do edifício original. É importante ressaltar que, sendo um hospital com um grande histórico de descaso, superlotação e falta de investimento, é deduzível que haja também problemas estruturais e de manutenção.

QUADRO 2 – QUADRO SÍNTESE: ESTADO DE CONSERVAÇÃO

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - 1939

(1) Hospital São Sebastião, 1950. Fonte: Acervo Pessoal de Carlos Fernando Vidal, 2017. (2) Hospital São Sebastião, 2019. Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2019. (3) Depredação da Fachada Leste. Fonte: Cardozo, 2019. (A) Adição de Caixa d'água. (B) Alteração no letreiro. (C) Alteração das esquadrias na fachada frontal. (D) Construção de capela como anexo. Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2018.

CASA DE SAÚDE BOM JESUS - 1957

(5) Casa de Saúde Bom Jesus, 1957. Fonte: Acervo Fafica, 2017. (6) Casa de Saúde Bom Jesus, 2017. Fonte: Dos autores, 2017. (J) Detalhe da fachada frontal, com modificação das esquadrias e retirada do letreiro (K) Detalhe de esquadrias sem as molduras originais (L) Esquadrias modificadas na fachada frontal e adição de caixas de ar condicionado. Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2019.

LACTÁRIO AMÉLIA PONTES - 1944

(3) Centro de Saúde e Lactário Amélia Pontes, década de 50. **Fonte:** Acervo Fafica, 2017. (4) Lactário Amélia Pontes. **Fonte:** Acervo Lafaete Vaz/G1, 2017. (E) Interior do edifício, apresentando fissuras estruturais. (F) Detalhe da fachada frontal, pintada e em boa conservação (G) Detalhe de escada interna, pintura não original. (H) Piso original mantido (I) Fachada Frontal, com poucas alterações, 2018. **Fonte:** Acervo pessoal dos autores, 2018.

INSTITUTO PERNAMBUCO IP - 1971

(7) Instituto Pernambuco. **Fonte:** Google Earth Pro, 2019. (8) Instituto Pernambuco, 2016. **Fonte:** Google Earth Pro, 2019. (M) Alteração da fachada frontal, com adição de marquise, portas e guarda-corpo em vidro e aço. (N) Criação de patamar e retirada de escadaria frontal. (O) Adição de brises horizontais nas esquadrias. (P) Pintura do letreiro e adição de número. **Fonte:** Acervo pessoal dos autores, 2019.

(9) Perspectiva do Caruaru Hotel, antes de tornar-se o HRA. Fonte: Acervo pessoal de Ênio Laprovitera da Motta, 2017 (10) Fachada Norte, conforme construído. Fonte: Acervo do Hospital Regional do Agreste, 2017. (11) Hospital Regional do Agreste. Fonte: Hospital Regional do Agreste. Fonte: MARQUES, 2012. (12) Hospital Regional do Agreste, pintado, 2017. Fonte: Blog do Edvaldo Magalhães, 2017. (13) Área interna do HRA, com traços modernistas, pintada. Fonte: Dos autores, 2019. (14) Fachada Norte do HRA, pintada. Fonte: Dos autores, 2019.

Quadro 2. Quadro síntese: Estado de conservação.
Fonte: Dos autores, 2019.

Do reconhecimento à salvaguarda do Patrimônio Cultural da Saúde em Caruaru: desafios e possíveis caminhos

Caruaru tem um histórico já consolidado de perdas patrimoniais. Tendo em vista que os exemplares apresentados neste artigo configuram-se como um patrimônio moderno, seu reconhecimento torna-se ainda mais difícil. A falta de estudos sobre este tipo de patrimônio, por se tratar de algo recente, especialmente numa escala local do interior de Pernambuco, põe em risco sua salvaguarda. Este risco é consideravelmente aumentado quando levada em consideração a fragilidade das leis municipais de proteção ao patrimônio.

Atualmente, a única lei existente no município para estes fins trata-se da Lei nº5.837, de 29 de dezembro de 2016, dos Imóveis Especiais de Preservação. É inegável que a publicação da lei foi um importante passo para a proteção do patrimônio da cidade, no entanto, nota-se, por exemplo, uma negligência para com os imóveis de caráter modernista de passado recente, como o Instituto Pernambucano e o Hospital Regional do Agreste, e do seu reconhecimento como patrimônios culturais (ZEIN, R: DI MARCO, A.,2008), pois estes são os únicos exemplares não enquadrados nesta proteção.

Destaca-se, também, a falta de profissionais locais que atuem no campo da preservação e falta de incentivos por parte do município especialmente no que diz respeito à conservação e proteção de exemplares de iniciativa privada, a exemplo do Instituto Pernambucano.

É importante citar, entretanto, que a presença de universidades e do curso de Arquitetura e Urbanismo na região, através de projetos de extensão, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso¹³, tem contribuído para tentar reverter o caótico quadro atual de proteção do patrimônio histórico. O processo é desafiador. Como citam Naslavsky e Silva (2011), em seu trabalho sobre a Documentação da Arquitetura Moderna no Nordeste Brasileiro:

Este percurso é árduo, sobretudo devido à carência e dispersão de fontes primárias, à precariedade das bibliotecas e arquivos públicos, à quase inexistência de arquivos municipais, às extensas distâncias que devem ser percorridas e dificuldades de deslocamento entre os municípios do interior. (NASLAVSKY, SILVA, 2011, p.6)

A dificuldade deste processo é acentuada quando se trata da documentação de exemplares voltados à saúde, tendo em vista o pouco reconhecimento destes como patrimônios culturais. A dinamicidade do uso hospitalar - que resulta em alterações e descaracterizações frequentes dos edifícios - e a restrição de acesso ao interior das edificações, típica a equipamentos deste uso também dificultaram a obtenção de dados para esta pesquisa. Ressalta-se ainda que o processo de modernização das políticas e equipamentos de saúde deu-se de forma mais intensiva nas capitais, apresentando-se de forma mais tímida e lenta nas cidades do interior. Dessa forma, os estudos voltados ao reconhecimento e salvaguarda do patrimônio da saúde existentes até o momento restringiam-se às capitais, o que faz deste artigo um trabalho pioneiro no interior do estado.

Levando em consideração os contextos históricos apresentados, refletidos nas composições arquitetônicas dos exemplares abordados, assim como seus atuais estados de conservação, é notável a urgência do reconhecimento destes equipamentos como patrimônios culturais da Saúde em Caruaru. O inventário, portanto, assume-se como um importante instrumento para este reconhecimento, sendo o primeiro passo para documentar e preservar a memória do bem cultural, neste caso, o patrimônio edificado, além de servir de subsídio para que futuros projetos de intervenção viabilizem a salvaguarda de exemplares ameaçados (CARVALHO, AMARAL, 2011). Portanto, torna-se necessário inventariar o patrimônio, visto que “o desaparecimento dos referenciais mais significativos de um grupo ou de um espaço, tais como marcos arquitetônicos, paisagens e manifestações culturais, faz com que o indivíduo perca a identificação com o meio onde habita e com a sua própria história” (COSTA; SANGLARD, 2008, p. 2).

13 Citam-se, como destaque entre as pesquisas desenvolvidas pela universidade UNIFAVIP, no âmbito da preservação, o projeto de Iniciação Científica “Conhecer para preservar: Inventário do Patrimônio Artístico e Histórico de Caruaru”, coordenado pela professora Amanda Monteiro, o projeto de Iniciação Científica “Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde no Agreste de Pernambuco”, coordenado pela professora Carolina Brasileiro e pelo projeto de pesquisa “Inventário de Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1930-1980”, coordenado pela bolsista de apoio técnico Ana Renata Silva Santos.

Referências

- AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia. **O Espaço da arquitetura como objeto da conservação e restauro**. In: XVIII Congresso Brasileiro de Arquitetos. Goiânia: Instituto dos Arquitetos do Brasil. 2006.
- BARBALHO, Nelson. **Caruaru de vila a cidade**. 1. ed. Recife: Editora Cepe, 1980.
- BRASILEIRO, Carolina. **Arquitetura antituberculose em Pernambuco: um estudo analítico dos dispensários de tuberculose de Recife (1950-1960) como instrumentos de profilaxia da peste branca**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
- BRASILEIRO, Carolina; AMORIM, Luiz. **Da conservação dos Espaços de Memória da Saúde: Dispensários de Tuberculose do Recife (1950-1960)**. In: Encontro Internacional ArquiMemória 5: Sobre Preservação do Patrimônio edificado, Salvador, 2017.
- CALADO, Caroline Barreto. **Cidade compacta: o processo de verticalização no bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE**. Unifavip, Wyden. 2017
- CANTALICE II, A.S.C. **Existe algo atrás da porta: o brutalismo em Pernambuco**. In: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 21, n. 28, 2014. Disponível em: <<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/9554/7836>> Acesso em: 17 jan. 2019.
- CARDOZO, Barbára. **Memórias da Saúde Caruaruense: Declaração de Significância Cultural do Hospital São Sebastião**. Unifavip, Wyden. 2019.
- CARUARU, Prefeitura Municipal. **Lei No 5.837, de 29 De Dezembro de 2016**. Diário Oficial, ano V, no265, Lei no 5.126/2011.
- CARVALHO, T.S. C.; AMARAL, L.C.P. **Os inventários como instrumentos de preservação: da identificação ao reconhecimento**. In: Anais do 9º seminário docomomo brasil: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011, Brasília. Anais eletrônicos...Brasília: docomomo brasil, 2011. Disponível em: <<http://docomomo.org.br/course/9-seminario-docomomo-brasil-brasilia/>>. Acesso em: 19 fev. 2019
- CIDADES, I. B. G. E. **Censo 2010**. Disponível em: [www. ibge. gov. br](http://www.ibge.gov.br). Acesso em 19 de abril de 2018.
- COSTA, Renato Gama-Rosa. **Arquitetura e Saúde: história e patrimônio. Experiências em rede**. In: I ENANPARQ. 29-03 nov-dez. 2010. Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro, 2010.
- COSTA, Renato da Gama-Rosa. **Patrimônio moderno da saúde e os desafios para a sua valorização. O exemplo do Rio de Janeiro**. In: Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: docomomo brasil, 2009. Disponível em: <<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/160.pdf>> Acesso em: 10 jun. 2018
- COSTA, Renato da Gama-Rosa; SANGLARD, Gisele. **Patrimônio Cultural da Saúde: uma história possível?** In: XIII Encontro de História Anpuh-Rio, 2008, Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: Associação Nacional de História, 2008. Disponível em: <http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212753026_ARQUIVO_TextoPCSANPUH2008.pdf> Acesso em: 20 de abril de 2018.
- COSTA, Renato da Gama-Rosa; SANGLARD, Gisele. **Patrimônio Cultural da Saúde: uma década de reflexão e atuação sobre o campo**. In: **Revista memória em rede**, v. 11, n.20, 2019. Disponível em: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria>> Acesso em: 12 mar. 2019.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. **The social logic of space**. Cambridge: Cambridge University Press. 1984.

MACDONALD, S. **20th century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges**. In: ICOMOS World Report 2002-2003. Paris: ICOMOS, 2003

MARQUES, Josabel Barreto. **Caruaru, Ontem e hoje: De fazenda a capital**. Recife: Ed. do autor, 2012. 480 p. e hoje: De fazenda a capital. Recife: Ed. do autor, 2012. 480 p.

MARKUS, Thomas A. **Buildings and power: freedom e control in the origin of modern building types**. Londres: Routledge. 1993.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna.

In: **Revista CPC (USP)**, v. 11, 2010. Disponível em:

<<https://www.revistas.usp.br/cpc/article/download/15676/17250/>> Acesso em: 10 jun. 2019.

NASLAVSKY, Guilah; SILVA, Aline de F. **Da capital ao interior de Pernambuco: critérios para documentação da arquitetura moderna no Nordeste, 1930**. In: 9º Seminário Docomomo Brasil: Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, Brasília, 2011.

PÔRTO, A; SANGLARD, G; FONSECA, M; COSTA, R (org.). **História da Saúde no Rio de Janeiro: Instituições e patrimônio arquitetônico – Rio de Janeiro (1808-1958)**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato da Gama-Rosa. **Memória, História e Patrimônio Cultural da Saúde**. In: PÔRTO, A; SANGLARD, G; FONSECA, M; COSTA, R (org.). **História da Saúde no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

SERRES, Juliane Conceição Primon. **Preservação do patrimônio cultural da saúde no Brasil: uma questão emergente**. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 22, n. 4. 2015.

SILVA, A. de F. Comunicação, diversão e oração: Os espaços do Art Déco e o patrimônio moderno de Caruaru-PE. In: Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, 2009. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: docomomo brasil, 2009. Disponível em: < <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/160.pdf>> Acesso em: 6 jun. 2018.

SILVA, Geraldo Gomes da et al. **Delfim Amorim - Arquiteto**. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil/Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981.

TENÓRIO, Luciene. **Documentação da Arquitetura Moderna no interior de Pernambuco, 1930-1980: A Estação Ferroviária de Caruaru**. In: Anais do 4º Colóquio Ibero-Americano: Paisagem cultural, patrimônio e projeto, 2016. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: 2016. Disponível em:<<http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2016/trabalho/16/documentacao-da-arquitetura-moderna-no-interior-de-pernambuco-1930-1980-a-estacao-ferroviaria-de-caruaru>> Acesso em: 10 fev.2019.

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. **Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna**. IN: Arqtextos, São Paulo, ano, v. 9, 2008.